

BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARDA MATEMATIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Bannayeva Matluba Olimjon qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika va inklyuziv ta’lim
fakulteti Surdopedagogika va inklyuziv ta’lim kafedrasida o’qituvchisi

matlubaishabibi@gmail.com

Annotatsiya: Eshitishda nuqsoni bo’lgan bolalar bilish jarayonlarini rivojlantirish orqali matematik tasavvur va tushunchalari shakllanadi. Bilish jarayonlarini rivojlantirish orqali matematik kompetensiyalari bilan birga nutqi ham rivojlanadi.

Kalit so’zlar: eshitishda nuqsoni bo’lgan bola, xotira, diqqat, tasavvur, idrok, matematik tasavvur, matematik kompetensiya.

Аннотация: Дети с нарушениями слуха формируют математическое воображение и понимание через развитие когнитивных процессов. Развивая познавательные процессы, развивается речь, а также математические компетенции.

Ключевые слова: ребенок с нарушениями слуха, памяти, внимания, воображения, восприятия, математического воображения, математической компетентности.

Annotation: Children with hearing impairment develop their mathematical imagination and understanding through the development of cognitive processes. Through the development of cognitive processes, along with mathematical competences, speech is also developed.

Key words: hearing impaired child, memory, attention, imagination, perception, mathematical imagination, mathematical competence.

Inson bilish jarayonlariga diqqat, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur va xayol kabi kognitiv funksiyalar kiradi. Inson nima o‘rganishidan qat’iy nazar o‘zidagi ana shu kognitiv funksiyalariga tayanib ma’lum bilim-ko‘nikma-malakaga ega bo‘ladi. Alohida ta’lim ehtiyojiga ega bo‘lgan, xususan, eshitishida muammosi bo‘lgan bolalar bilish jarayonlari sog‘lom intellektual jihatdan normal rivojlanayotgan bolalarga qaraganda o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi. Sog‘lom inson sezgi organlari orqali turli voqea-hodisa va predmetlarning ovozi, ta’mi, hidi, shakli, rangi hamda boshqa xususiyatlarini idrok qiladi. Eshitishida muammosi bo‘lgan bolalar esa qoldiqli eshitish sezgisi turli darajada saqlanganligi yoki umuman bo‘lmasligi tufayli ular ko‘ruv idrokiga tayangan holda atrof-muhitdan axborotlarni qabul qiladi va ularning vizual sezgisi va idroklari eshituvchi bolalar darajasida bo‘lishi L.V. Zankov, I.M. Solovyov, K.I. Veresotskoylar tadqiqotlarida o‘z isbotini topgan.

Diqqat ongimizning ma’lum bir obyektga qaratilishi bo‘lib uning 3 turi farqlanadi: ixtiyoriy, ixtiyorsiz, ixtiyordan tashqari. Eshitishida muammosi bo‘lgan bolalarning diqqati tarqoq bo‘lib, shu sababdan ularga biror yangi ma’lumot berishdan avval ular diqqatini pedagog o‘ziga jalb qilishi zarur. Ushbu bolalar diqqatini jalb qilishning eng sermaxsul usullaridan biri bu pedagogning mimikasi va pedagogik mahoratidir. Bundan tashqari sinfda o‘quvchilarning yarim aylana shaklda joylashgan holda o‘tirishi, pedagog dars o‘tish jarayonida AKT, pedagogik texnologiyalar, innavatsion texnologiyalar va turli ko‘rgazmali qurollardan foydalanib bolalarga bilim berishi hamda bir vaqtning o‘zida uni tushuntirishga harakat qilmasligi zarur. Chunki eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar bir paytning o‘zida diqqatini tushuntirilayotgan obyektga va pedagogning artikulyatsion holatiga hamda qo‘l harakatlariga qarata olmaydi.

Xotira avval idrok etilgan voqea-hodisalarni ifodalash, saqlash va tasvirlash bilan ifodalanuvchi ongli ruhiy jarayondir. I.M. Solovyova va M.M. Nudelman eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning xotira xususiyatlarini o‘rganib shunday xulosaga keldilarki, ularning xotirasi eshituvchi bolalarnikidan ortda qolishi kuzatilgan. Eshitishida muammolari bo‘lgan o‘quvchilarning matematik kompetentligini shakllantirishda dastlab ularning bir qator ortda qolayotgan kognitiv

funksiyalari, xususan, ularning xotira xususiyatlarini rivojlantirishimiz lozim. Bunda turli xil metodikalardan foydalanishimiz mumkin. Masalan rasmdagi metodikada dastlab surat o‘quvchilarga ko‘rsatiladi. So‘ng yashirib qo‘yiladi. O‘quvchilar barglarning rangi va shaklini eslab qolgan holda turli rangdagi barglarda qaysi raqamlar yashirilganini aytib berishlari kerak bo‘ladi.

Tasavvur tassurotni yangilanishi va mavjud obrazlar asosida yangilarini yaratishni ko‘zda tutadi. Tasavvurning 3 turi mavjud: faol, passiv, yaratuvchan tasavvur. A.V. Petrovskiy va M.B. Verbenskiylar eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar tasavvur xususiyatlarini o‘rganib eshituvchi bolalardan bir qancha jihatlari bilan ortda qolayotganliklarini aniqlashdi. Ulardagi faol va yaratuvchan tasavvur turlarini rivojlantirish orqali o‘qilgan matn mazmuni tushunish va xotirasida avval mavjud bo‘lgan tushunchalar orqali yangi narsa-predmetlar yaratishlari mumkin. Bu ayniqsa masalalar yechishda qo‘l keladi.

Eshitishda nuqsoni bor bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish maxsus ta’lim-tarbiya tizimining bosh maqsadlaridan biri sanaladi. Chunonchi, matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonida eshitishda nuqsoni bor bolalarni rivojlanish xususiyatlari, birlamchi, ikkilamchi nuqsonlarini hamda ruhiy jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi. Eshitishda nuqsoni bor bolalarda matematik tushunchalar hamda matematik tasavvurni shakllantirish o‘quv faoliyati bilan aloqadorlikda amalga oshiriladi. Bu borada samarali natijalarga erishishga qaratilgan tizimli ishlar uzviy ravishda olib borilmoqda. Xayol mavjud tasavvurlar asosida yangi obrazlar yaratilishidan iborat bo‘lib, u ixtiyorsiz, ixtiyoriy va ijodiy xayol turlariga bo‘linadi. Eshitishda muammolari bo‘lgan bolalarda xayolning o‘ziga xosligi ulardagi og‘zaki nutq va mantiqiy tafakkurning kechikib shakllanishi bilan bog‘liq. Ko‘rish tasavvurlari har doim ham kerakli darajada tahlil etilmaydi, shu sababdan ular tomonidan yangi predmetlar tahlili qiyosiy amalga oshiriladi.

Tashqi olamni anglash va aks etishning yuqori formasi tafakkurdir. Tafakkur rivojlanishining 3 bosqichi ko‘rgazmali-harakat, ko‘rgazmali-obrazli va so‘z-mantiq tavsiflanadi. Eshitishda muammolari bo‘lgan bolalarda tafakkur turlari eshitishining

pasayishi va nutqining kech shakllanishi tufayli eshitadigan bolalarga qaraganda passiv rivojlanadi.

Masalalar o‘quvchilardan yetarli darajadagi og‘zaki so‘zlashuv ko‘nikmasini va mantiqiy tafakkurni talab qiladi. O‘z navbatida, ular yangi so‘z va iboralar hisobiga bolalarning og‘zaki nutqini boyitadi, shuningdek, tanish iboralarni boshqacha sharoitlarda ishlatish ko‘nikmasini hosil qiladilar. Masalalar kar bolalarning tafakkurini shakllantirishda ham o‘ta muhim hodisadir. Masalalarni yechish o‘quvchilarda umumiy xulosadan aniq dalillarga o‘tish ko‘nikmasini hosil qilishga yordam beradi. Masalalar kar bolalarda xayolda analiz va sintez amallarini bajarish, shuningdek, abstraktlashtirish kabi ko‘nikmalarning hosil bo‘lishiga turtki bo‘ladi. Masalalarni yechish orqali bolalar fikrlashga va o‘z xulosalarini asoslab berishga ham o‘rganib oladilar. Nihoyat, masala yechish katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. U bolalarda sabr-toqat, iroda, qat‘iylik kabi insoniy fazilatlarning shakllanishiga zamin yaratadi. Bizning mamlakatimiz iqtisodiyoti va madaniy hayoti haqidagi ko‘rsatkichlar qatnashgan masalalar o‘quvchilarning saviyasini oshiradi, o‘z mamlakatiga nisbatan g‘urur hissini uyg‘otadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.B. Yakubjanoa, M.U. Hamidova. Matematika o‘qitish maxsus metodikasi. “Istiqlol”. Toshkent-2012.
2. J. Xudoyqulov. O‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish usullari. Samarqand-2020, 28 bet.
3. M.E. Jumayev, Z.G‘. Tadjiyeva. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. T., “Fan va texnologiya”, 2005. 312.
4. M.E. Jumayev. Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. Toshkent. “O‘qituvchi”. 2004. 330 bet.
5. Mamarajabova Z.N. Maxsus pedagogika (Surdopedagogika). O‘quv qo‘llanma- T- 2020.

6. M.S.DIVANOVA, S.Q.ALIMOVA, O.N.ALIMOV. Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish “Fan va texnologiya” 2013, 48 bet.
7. Mo'minova L.R, Amirsaidova Sh.M, Mamarajabova Z.N, Xamidova M.U, Yakubjanova D.B, Djalolova Z.M, Abidova N.Z. Maxsus psixologiya. “O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyoti”.– T - 2013.
8. Pulatova S.M. Surdopsixologiya. “O'quv-uslubiy majmua” – T - 2021.
9. Xamidova M.U, Mamarajabova Z.N, Yakubjanova D.B. Surdopsixologiya. "O'quv-uslubiy qo'llanma."- T - 2007.
10. Xamidova M.U. Maxsus pedagogika. O'quv qo'llanma - T: “Fan va texnologiya”. 2018.
11. U.Fayziyeva, D.Nazarova, F.Qodirova. Surdopedagogika. “Sanostandart”. T.:2012. B. 289